

QADIMGI TURKIY TILDA EGALIK KATEGORIYALARI

Qo'ziboyeva Go'zal Saidrasul qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va Adabiyoti

Universiteti Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili

yo'nalishining III kurs talabasi

Telefon: +998945725446

gozalsaidrasulovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6606503>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 30- may 2022

KALIT SO'ZLAR

agglutinativ, qadimgi
turkiy til, egalik
kategoriyasi, morfologik
tip, singarmonistik tur

ANNOTATSIYA

Qadimgi turkiy til manbalaridagi otlarda egalik qo'shimchalarining ishlatilganligi va barcha qo'shimchalarning tahlili berilgan. Qadimgi turkiy tilda ot turkumiga kiruvchi so'zlar ko'p bo'lib, semantik jihatidan hozirgi turkiy tillardagi singari xususiyatlarga ega.

Kirish. (Introduction) "Ona tilimiz – milliy ma'naviyatimizning bitmas-tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir." Shunday ekan, tilimizning qadim tarixini o'rganish, tadqiq qilish va uni kelajak avlod uchun yetkazish bizning eng asosiy burchimizdir. Shuningdek, "...o'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlari, shevalari, tarixiy taraqqiyoti, uning istiqboli bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar samarasini oshirish, kadrlar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashga erishmog'imiz zarur. Bu ishlar uchun moliyaviy resurslar va mablag'larni aslo ayamasligimiz kerak" - deganda yurtboshimiz nechog'liq haq edi. Tilimizning qadim tarixga ega ekanligini uning boy ilmiy merosi hali-hamon o'rganilayotganidan ham bilishimiz mumkin.

Qadimgi turkiy til davri barcha turkiy urug' va qabilalarning umumiy tili sifatida V-X asrlarni o'z ichiga oladi. Qadimgi turkiy til kelib chiqishi va rivojlanishi jihatidan oltoy va xun tili davrlari bilan uzviy bog'langan. Bu davr tili haqida B.HVladimirsov quyidagi fikrlarni bayon qiladi: "...mo'g'ul tili turk va tungus tillari bilan birga o'zlarining bir umumiy ajdodiga ega bo'lganki, uni shartli ravishda oltoy tili deb atash mumkin. Oltoy tilining rivojlanishi jarayonida tashkil topgan mo'g'ul, turk, tungus, tillari ma'lum. Bu davr turkiy tillar taraqqiyotining birinchi, eng qadimgi bosqichi bo'lib, fanda u oltoy til birligi nomi bilan yuritiladi. So'z turkumlaridan ot kategoriyasiga to'xtalar ekanman, ot kategoriyasi o'zining semantik, morfologik va sintaktik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xususan, tilshunos olim, qadimgi turkiy til lug'atini yaratgan Mahmud Koshg'ariy ham so'zlarni uch turkumga ajratadi. Bunda ismlar

turkumiga kiruvchi otlarning egalik kategoriyalari bugungi kundagi shakllaridan anchayin farqli hisoblanadi.

Hozirgi o'zbek adabiy tilidagi ot turkumiga oid so'zlar qadimdan shakllangan bugungi kungacha yetib kelish davrida turli ko'rinish kasb etgan. Ular jamiyat taraqqiyoti va xalqning turmush tarzi va tilning ichki imkoniyati va tashqi tasirlari doirasida rivojlangan. Bu kabi o'zgarish jarayonlarini qadimgi turkiy tilda yozilgan asarlarni, ko'hna obidalarning til xususiyatlarini kuzatish, hamda turkiy tilni davrlashtirib o'rganish orqali aniqlashtirishimiz mumkin. Qadimgi turkiy tildagi obidalarni o'rganish jarayonida ulardagi turkiy so'zlarni tahlil qilar ekanmiz ot turkumiga alohida to'xtalish zarur. Qadimgi turkiy tilda ot turkumiga kiruvchi so'zlar ko'p bo'lib, semantik jihatidan hozirgi turkiy tillardagi singari xususiyatlarga ega. Qadimgi turkiy tilda ot turkumiga mansub so'zlar: kishi nomlari, antroponim, zoonim-hayvon nomlari, jism nomlari, qavm-qarindosh, astraponimlarni ifodalaydi. Ot egalik, ko'plik va kelishik affikslerini oladi, boshqa turkumdagi so'zlardan morfologik va sintaktik usul bilan ot turkumidagi so'zlar yasaladi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. (Literature review). Qadimgi turkiy til morfologik tip jihatidan barcha turkiy tillar singari agglyutinativ til hisoblanadi. So'z shakllari so'zning asosiga maxsus qo'shimchalarni muayyan tartibda qo'shilish yo'li bilan yasaladigan tillar agglyutinativ tillardir. Qadimgi turkiy til morfemalari hozirgi o'zbek adabiy tili va singarmonizmni qisman, ba'zan butunlay yo'qotgan shevalardan singarmonistik turlarining mavjudligi bilan farqlanadi.

Lekin bu sof morfologik farq bo'lmay, fonetik farq hisoblanadi.

Hozirgi o'zbek adabiy tili morfologiyasidan qadimgi turkiy til morfologiyasining umumiy farqi quyidagilardan iborat:

1. Hozirgi o'zbek adabiy tilida morfemalari miqdor jihatidan qadimgi turkiy tildagi morfemalarga nisbatan ko'p va mazmun semalari ham mazmudordir.

2. O'rganilayotgan davr tilida hozirgi o'zbek tilida mavjud bo'lmagan morfemalar ham ko'zga tashlanadi.

3. Qadimgi turkiy tilda so'z va shakl yasovchi o'zlashma morfemalar uchramaydi.

4. Qadimgi turkiy tilda murakkab morfemalar juda ozchilikni tashkil etadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Qadimgi turkiy tilning morfologik strukturasi: so'zlarning yasalishi, otlarning ko'plik, egalik va kelishik qo'shimchalarini olishi, fe'lning harakat nomi, ravishdosh, sifatdosh, funksional shakllari, shuningdek, so'z turkumining orttirma, majhul darajalari, zamon kategoriyalari hozirgi turkiy tillardan deyarli farq qilmaydi. Qadimgi turkiy tildagi otlarning egalik shakllarida tahlil predmeti sifatida qadimgi davrdagi bitikdoshlar va "O'g'uzxoqon" asari va bugungi kunda ham bu qo'shimchalarning turk tilshunosligida mavjudligi tahlilga olingan. Qadimgi turkiy tilda ot turkumiga kiruvchi so'zlar egalik affiksini olib, narsa-predmetning uch shaxsdan biriga tegishli ekanligini ifodalab keladi. Muhim jihatlaridan bir ham shundaki, bugungi turk tilida mavjud bo'lgan egalik shakllari qadimgi davrdagi bilan mos ravishda hisoblanadi. Har bir tildagi so'zlar grammatik belgilari va semantik xususiyatlariga qarab turli guruhlarga

bo'linadi. Shu tarzda ajratilgan guruhlar so'z turkumlari sanaladi. Turkiy tillar, xususan o'zbek tilida ham so'zlarni turkumlarga ajratish morfologik belgi: so'zning ma'nosi va sintaktik xususiyatlari asos qilib olinadi. O'zbek tilidagi so'z turkumlari asrlar mobaynida shakllanib bugungi kundagi ko'rinishga kelgan. Qadimgi turkiy tilda ot turkumiga kiruvchi so'zlar nisbatan ko'p bo'lib, semantik jihatdan bugunki kundagi turkiy tillar singari xususiyatlar mavjud. Qadimgi turkiy yozma yodgorliklar – adabiy tilning taraqqiyotini ko'rsatib turadigan asosiy manbalardir. Ana shu yodgorliklarga tayangan holda, qadimgi turkiy adabiy til murakkab jarayonni bosib o'tganini e'tiborga olish lozim. Qadimgi turkiy adabiy tilning taraqqiyotida xalq og'zaki ijodi tili va tarjima asarlari tili ham katta rol o'ynagan. Qadimgi turkiy adabiy tilning tilning mazkur manbalari bu davrdagi til xususiyatlarining xilma-xilligini ko'rsatadi. Tahlil va natijalar (Analysis and results). 759-yili uyg'ur xoqonligi hukmdori Eletmish bilga xoqon vafot etdi. O'sha yili uning sharafiga bitigtosh o'rnatildi. Mazkur yodgorlikda quyidagi parcha yozilgan, bu parchada qadimgi turkiy tilda qo'llanilgan egalik shakllari mavjud. "Bing yilliq tuman kunlik bitigimin, balgumin anta yasi tashqa yaratitdim. – Ming yillik, tuman kunlik yozuvimni, belgimni bu yerda yozib, toshga o'ydirdim, qalin toshga yozdirdim. Shuningdek mazkur yodgorlik bilan bir davrda yaratilgan Moyun chur bitigtoshida ham ayni shu tarixiy ma'lumot takrorlangan. (Mo'yun cho'r bitigi. 21b) . Bundan ko'rinib turibdiki, o'sha davrda til xususiyati jihatidan bir xil qolibda degan xulosaga, ya'ni otning egalik shakllari bir xil davrda bir xil shaklda bo'lganligini va bu shakl bugungi turkiy til tilda ham iste'molda

qo'llanayotganligini turkologlar ham tasniflashmoqda. Turk tilshunosligida benim evim, benim kitabim, ev benim, kitab benim birikmalaridagi –im tamlama eki(qaratqich qo'shimchasi) deb emas, balki iyelik eki (egalik qo'shimchasi) deb ishlatiladi. Turk tilshunosligidagi talqinlarga ko'ra benim evim, benim kitabim birikma holda kelsagina, isim tamlamasi dir- im affiksi funksional jihatdan tamlayan eki bo'lib keladi. Ev benim, kitab benim shaklida gapga aylanadi. –im ning olmoshga birikuv usuli ham taixan benimca so'zidagi kabi kechgan.

Ot so'z turkumida bir so'zlovchining egalik belgisi -m affiksdir: bašim, közum, elim. So'zlovchi bir qancha kishi bo'lganda -miz, -miz qo'shimchasi orqali ifodalaniladi: bašimiz, közümüz, elimiz, biligimiz, saqinçim(i)z . Egalik qo'shimchalari shaxsning miqdor sonidan tashqari uning tinlovchisiga nisbatan hurmat ma'nosida ham ishlatiladi.

So'zning oxirgi bo'g'ini lablangan unlili bo'lganda ushbu qo'shimcha ba'zan -muz, -müz shaklida ham ishlatilganligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, "Xuastuanift" da: muñumuz, köñülümüz.

So'zlovchi o'zi haqida so'z yuritganda, odatda, özüm deb ishlatadi va bunga qo'shimcha qilib ta'kidni kuchaytirish uchun ba'zan bän olmoshini ham qo'shib qo'llashi mumkin: Kältürtim-ök türk bodunuğ ötükän yärkä bän özüm bilgä Toñuquq. --- Keltirdim ham turk xalqini O'tukan yerga men o'zim bilga To'nyuquq. Tinglovchi birligining egaligi -ñ qo'shimchasi bilan hosil qilinadi: bašın, közün.

Tinglovchi ko'pligining egalik belgisi -ñiz, -ñiz / -ñuz, -ñüz dir: bašıniz, közüniz.

O'zga birligining egalik belgisi -i (-si), -i (-si) qo'shimchasidir: baši, közi, eli.

Muhimi shundaki, "O'g'uzxoqon" dostonida egalikning o'zga birligi lab unlisi bilan tugagan bo'g'inlarga -u (-su), -ü (-sü) shaklida ham qo'shilib kelgan: añağusu — qiyofasi, közü — ko'zi, köküzü — ko'ksi, üçägüsü — uchalasi. Bunday fonetik xususiyat hozirgi turk tilida ham saqlangan. O'zgarlar ko'pligining egaligi qarashlilikning ko'plik shakliga birlikning egalik belgisini qo'shib hosil qilinadi. Misol: sözləri.

Turkiy tillar tarixida egalik bu seniñ (bu seniki), bu munuñ (bu buniki), bu anlarniñ (bu ularniki), bu bizim (bu bizniki), bu sizniñ (bu sizniki), bu aniñ (bu uniki), bu benim (bu meniki) shaklida ham ifoda etilgan. Bu so'zlardagi -ñ / -m qo'shimchasi narsaning asi egasini (kimga qarashli, kimga oid ekanligini) bildiradi.

Xulosa va takliflar
(Conclusion/Recommendations).

Qadimgi turkiy tilda ham ot turkumiga kiruvchi so'zlar bugungi kundagi singari egalik affiksini olib, narsa-predmetning uch shaxsdan biriga tegishligi, qarashlilikini bildiradi. Egalikni ifodalashning eng sarmahsul usuli bu- morfologik usuldir. Xuolsada egalik qo'shimchalari shunday ko'rinishga keldi:

BIRLIK. I. shaxs - m (-im, -im // -um, -üm): bašim "boshim", közüm "ko'zim", bodunum "xalqim", älim "elim".

II. shaxs - ñ (iñ -iñ, // -uñ, -üñ): bögdän-xanjaring, bägiñ "bëging", qaniñ "xoning".

III. shaxs - i, -i // -si, -si: biligi "ilmi", süsi "qo'shini", yağisi "dushmani".

KO'PLIK. I. shaxs - miz, -miz // -muz, -müz (-imiz, -imiz // -umuz, -ümüz): ünümüz "ovozimiz"

II. shaxs - ñiz, -ñiz // -ñuz, -ñüz (-iñiz, -iñiz // -uñuz, -üñüz: abamiz "otamiz".

III. shaxs -lari, -lari, —si, -si: qunçuyleri "xonimlari", bəgləri, "beklari".

Hozirgi o'zbek tilida oidlik, qarashlilik -niki qo'shimchasi bilan hosil qilinadi: meniki, seniki, uniki, bizniki, sizniki, . -m esa ba'zan she'riyatda, badiiy-ko'tarinki uslubda qo'llaniladi, xolos. Bunda olmoshlarda fonetik hodisaga uchrab bitta -n tovushining tushish holati kuzatilmoqda.

-niki tarkibidagi -ki oidlikni, mansublikni bildiruvchi (hozirgi grammatikalarda sifat yasovchi deya talqin etilmoqda) affiksdir. Qadimgi shakli: -qi, -gi, -ki, -gi. Qiyoslang, qadimgi turkiy tilda: üzäki — yuqorigi, yayqi — bahorgi. Hozirgi o'zbek tilida: qiški, yazgi, kečki, ertäki, aldingi, keyingi. Bu misollarda: qiški — "qishga oid, qishga qarashli", yazgi — "yozga oid, yozga mansub" degan ma'nolarni anglatadi. -niki tarkibidagi -ni esa qadimgi -nm, -nig, -nuo, -niif) qo'shimchasining qoldig Gidir. Bu qo'shimcha bilan yasalgan so'zlarga -qi, -gi, -ki, -gi qo'shilishi bilan u ham o'zgarishga uchragan: meniki (meniñ-ki). Bundan ko'rinib turibdiki bugungi kunda sifat yasovchi deb talqin qilinayotgan -niki qo'shimchasi yahlit egalik hisoblanib, qarashlilik ma'no semasi ustunlik qilmoqda. Hozirgi o'zbek tilida bu, šu ko'rsatish olmoshiarining egalik qo'shimchalarini olishi natijasida so'z tarkibida fonetik o'zgarish sodir bo'lgan: bunim, bun'd•), bunis; šunim, šunm, šun'lsi so'zlari tarkibidagi -n— tarixan ko'rsatish olmoshlari(bul, šul)dagi -1 bo'lib, tilning rivojlanishi, grammatik qoidalarning qat'iylashuvi sababli -n ga aylangan va har uchala shaxs egalik affikslarini qo'shishda yana tiklangan.

References:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan.
2. B.Abdushukurov "O'zbek tili tarixi" O'quv qo'llanma. Toshkent. 2021. "Nodirabegim"
3. Владимирцов Б. Работы по монгольскому языкознанию – М: Восточная литература. 2005.
4. Nasimxon Rahmonov, Qosimjon Sodiqov O'zbek tili tarixi. Toshkent 2009. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti".
5. A. Muxtorov, U. Sanaqulov, O'zbek adabiy til tarixi. Toshkent . O'qituvchi 1995.